

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№5

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari
08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

*Elektron nashr,
175 sahifa, may, 2025-yil.*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 - Makroiqtisodiyot
08.00.03 - Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 - Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 - Ekonometrika va statistika
08.00.07 - Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 - Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 - Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 - Marketing
08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 - Menejment
08.00.14 - Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 - Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 - Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 - Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan
"Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan
milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha
"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

H a m k o r l a r i m i z:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Mahalliy budjetlar daromadlarini oshirish imkonoyatlari	12
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank aksiyalarining bozor bahosini shakllantiruvchi omillar va baholash metodologiyasi	18
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Namangan viloyatida kichik biznes subyektlarini yanada rivojlantirish va ular samaradorligini oshirish.....	23
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Kichik biznesni tijorat banklari tomonidan moliyalashtirishning o'ziga xos jihatlari	31
Nematulloyev Suxrob Sobirovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	35
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Prospects for improving the efficiency of deposit operations in commercial banks	42
Olimov Abror Axadjon o'g'li	
Bank tizimida moliyaviy innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar mohiyati va ahamiyati.....	51
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
Elektron tijoratnini rivojlantirishni boshqarish samaradorligini baholash natijalari tahlili.....	57
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida xotin-qizlar barqaror ish bilan bandligini oshirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	63
Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	70
Qodirov Sardorbek Isroiljon o'g'li	
The role of sports marketing in training leadership personnel in the sports management system.....	75
B.Y.Hamraev	
Sanoat korxonalarida quyosh energiyasidan foydalanish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish yo'llari	79
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	
Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishni davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi	85
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich	
Роль центрального банка в контроле инфляции: политика инфляционного таргетирования	95
Камилова Наргиза Абдукахоровна, Пиримкулов Фирдавс Шухратович	
Ко'pkari ot sporti o'yini chavandozlari sport kiyimini ishlab chiqish uchun tavsiya etilayotgan matolarning xususiyatlari tahlili	102
Musayeva Lobar Sayfullayevna, Po'latova Saboxat Usmanovna	
Оценка технико-экономических показателей автономной фотоэлектрической установки с устройством очистки от снега.....	107
Юлдошев Исроил Абриевич, Рустамова Шахноза Шухрат кизи, Ботиров Бозорбек Мусурмон угли, Жураев Обид Шавкатович, Атоева Мохинур Амриллаевна	

Some considerations about the specific features of advertising texts.....	116
Mustaqimova Kunduz Sobirovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank xizmatlari amaliyoti tahlili.....	121
Tangriev Izzat Raxmatullaevich	
Fransuzcha va o'zbekcha terminlar vektori asosidagi semantik o'xshashlik.....	125
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Abduaxadova Zilola Jamoliddinovna	
Sayyohlik tilining raqamli tadqiqi: fransuz va o'zbek terminlarining multimodal vektor va vizual xaritalanishi.....	131
Abduaxadova Zilola Djamoliddinovna	
Обеспечение финансовой устойчивости предприятий: проблемы и решения	136
Аллаберганов Зокир Гойибович	
Qurilish korxonalarini boshqarishning tashkiliy mexanizmlarini shakllantirishdagi muammolar	142
Alijonov Jamshid Alijon o'g'li	
Innovatsion startaplarni moliyalashtirishda venchur kapitali	149
Bozorova Ozoda Raximovna	
Pul-kredit siyosati orqali iqtisodiyotni tartibga solish	154
Berdiyev Akram O'ktamovich	
Yashil buxgalteriya hisobi va ekologik masalalarga oid xalqaro talablar va yondashuvlar	163
Eshquvvatova Muxlisa Avaz qizi	
Sug'urta tashkilotlari moliyaviy hisobotlari auditida muhimlik va risk darajasini aniqlash uslubiyotini takomillashtirish	169
Abduraimova Maftunaxon Axmatovna	

SUG'URTA TASHKILOTLARI MOLIYAVIY HISOBOTLARI AUDITIDA MUHIMLIK VA RISK DARAJASINI ANIQLASH USLUBIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH

Abduraimova Maftunaxon Axmatovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
"Audit" kafedrası dosenti

E-mail: maftunaxon.abduraimova@mail.ru

ORCID: 0000-0002-6325-1400

Annotatsiya: Mazkur maqolada sug'urta tashkilotlari moliyaviy hisobotini auditorlik tekshiruvdan o'tkazish jarayonida auditor hisobga olishi lozim bo'lgan muhimlik va risk darajalarini aniqlash uslubiyoti bayon etilgan. Muhimlikni hisoblashda bazaviy ko'rsatkichlarni tanlash, ular asosida professional mulohazani shakllantirish va natijada auditorlik xulosasi turini belgilash tartibi keltirilgan bo'lib, bu ko'rsatkichlarning risk bilan teskari bog'liqligi izohlangan.

Kalit so'zlar: Moliyaviy hisobot, auditorlik xulosasi, muhimlik, risk, auditorlik riski, aniqlanmaslik riski, nazorat riski, ajratib bo'lmaslik riski, sug'urta tashkiloti, bazaviy ko'rsatkichlar.

Abstract: This article presents a methodology for determining the materiality and risk levels that an auditor should consider during the audit of financial statements of insurance organizations. It outlines the procedure for selecting basic indicators to calculate materiality and forming professional judgment based on these indicators, ultimately shaping the type of audit opinion. It also explains the inverse relationship between materiality and risk.

Keywords: Financial statements, audit opinion, materiality, risk, audit risk, non-detection risk, control risk, inherent risk, insurance organization, basic indicators.

Аннотация: В данной статье представлена методика определения существенности и уровней риска, которые аудитор должен учитывать при проведении аудита финансовой отчетности страховых организаций. Представлен порядок выбора базовых показателей для расчета существенности и формирования на их основе профессионального суждения, в результате чего определяется вид аудиторского заключения. Также поясняется, что между существенностью и риском существует обратная связь.

Ключевые слова: Финансовая отчетность, аудиторское заключение, существенность, риск, аудиторский риск, риск необнаружения, риск контроля, неразделимый риск, страховая организация, базовые показатели.

KIRISH

Jahon iqtisodiyotining bugungi zamonaviy amaliyotida ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohasida ijobiy natijaga erishish va bu orqali foydani maksimal darajada oshirib, doimiy samaradorlikka erishish dunyo mamlakatlarining asosiy va bosh maqsadi hisoblanadi. Jahon mamlakatlari «biznesida maqsadga erishish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlash Moliya sektorini rivojlantirish dasturi»

asosida amalga oshiriladi. Iqtisodiyoti rivojlangan va rivojlanayotgan bozorlarda Moliya sektorini rivojlantirish dasturi (MSRD) Jahon banki bilan hamkorlikda olib borish orqali moliyaviy barqarorlik va moliyaviy o'sishni ta'minlash natijasida yuzaga keladi. Bunday barqarorlikni ta'minlash esa, albatta sug'urta tashkilotlari xizmatidagi bo'lmaydi.

Sug'urta tashkilotlari moliyaviy hisobotlari auditini o'tkazishda auditor tomonidan beriladigan xulosa xorijiy investorlarga qiziqish uyg'otish bilan bir qatorda, mamlakatga ularning oqimini tezkorlik bilan kirib kelishini ta'minlaydi. Auditor sug'urta tashkilotlari moliyaviy hisobotini tekshirishda jiddiy yondashib, ahamiyatli nuqtalarga e'tibor qaratishi lozim. Auditorning ish jarayonida muhimlik katta ahamiyat kasb etadi. Auditor tomonidan moliyaviy hisobotning biror moddasi tekshirilmay qolishi natijasida, moliyaviy hisobotdan foydalanuvchilar tomonidan qabul qilinadigan qarorlariga ta'sir qilishi mumkin bo'lsa, bu moliyaviy hisobot moddasi muhim deb qaraladi. Auditor muhimlik darajasini asosan, moliyaviy hisobot darajasi va buxgalteriya hisobining alohida schyotlaridagi qoldig'i ma'lumotlari asosida ko'rib chiqishi mumkin. Auditorlik tekshiruvi jarayonida muhimlikka e'tibor berishning asosiy sababi, doimiy takrorlanib turadigan xatoliklarni oldini olishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Muhimlik borasida ko'pgina xorijiy olimlar qatori o'zimizning olimlarimiz ham to'xtalib o'tishgan.

M.M. Tulaxodjaevaning ta'rifiga ko'ra, «Hisobotdagi foydalanuvchilarni qarorlar qabul qilishda chalg'itishi mumkin bo'lgan, oqibatda befoyda moliyaviy sarf-xarajatlar, nobudgarchilikka va zararlarga olib keladigan xato va tushirib qoldirishlar muhim hisoblanadi».

A.J. Tuychievning fikriga ko'ra, «muhimlik – hisobot ko'rsatkichlarining kattaligi bo'lib, ularni hisobotda aks ettirilmaligi yoki buzib ko'rsatilishi ana shu hisobotdan foydalanuvchi mutaxassislarni noto'g'ri qaror qabul qilishiga olib keladi».

Muhimlik darajasini aniqlash tartibi auditning xalqaro standartlaridan 315-sonli «Muhim buzib ko'rsatishlar risklarini tadbirkorlik sub'ektini va uning muhitini bilish asosida aniqlash va baholash», 320-sonli «Auditni rejalashtirish va bajarishda muhimlik», 450-sonli «Audit jarayonida aniqlangan buzib ko'rsatishlarni baholash», 600-sonli «Maxsus ko'rib chiqishlar – guruh moliyaviy hisobotlarining auditi» nomli standartlarda tartibga solinadi.

Shuningdek, ko'pgina iqtisodchilar riskka ham alohida to'xtalib o'tishgan. Xususan,

A. Arens va J. Lobbeklar esa, «auditorlik riski – moliyaviy hisobotda haqiqatda muhim buzib ko'rsatishlar mavjud bo'lganda, moliyaviy hisobot to'g'ri va ob'ektiv tuzilganligi to'g'risidagi auditorning fikri» deb e'tirof etishgan.

A.K. Ibragimov «Ichki xo'jalik riski tushunchasi buxgalteriya axborotidagi qolgan ma'lumotlarni, noaniqliklarni yoki faktlarni noto'g'ri talqin qilishni bildiradi, ular bir vaqtda sodir bo'ladigan vaziyatda ushbu axborot asosidan qilingan mulohaza o'zgarishi mumkinligi yoki unga noaniq yoki noto'g'ri faktlar ta'sir qilishi ehtimolini keltirib chiqarishini ta'kidlaydi».

R. Do'smurov esa quyidagicha ta'rif bergan: «ichki xo'jalik riski IXR (IR-Internal risk)- bu mazkur buxgalteriya schyotida, balans moddasida, bir turdagi xo'jalik muomalalari guruhida yaxlitlanganda, xo'jalik yurituvchi sub'ekt hisobotida jiddiy kamchiliklarning, bunday kamchiliklar ichki nazorat tizimi vositalari yordamida aniqlangunga qadar yoki ichki xo'jalik nazorati tizimi umuman yo'q bo'lganda, auditor tomonidan sub'ektiv tarzda aniqlanish ehtimoli tushuniladi».

TAHLIL VA NATIJALAR MUHOKAMASI

Sug'urta tashkilotlarining moliyaviy hisoboti ishonchlilik, tushunarlilik va taqqoslanuvchanlik asosida tuzilsa, axborotning muhimlik xususiyati ham ortib boradi. Muhimlik faqat qiymatni ifodalab qolmasdan, balki shart-sharoitlarga ham bog'liq bo'ladi. Muhimlikni oddiy qilib tushunadigan bo'lsak, xarajatning daromadga oshib ketishi natijasida yuzaga keladigan zarar summasi moliyaviy hisobotni tuzishda muhim rol o'ynaydi va natijada hisobotdan foydalanuvchi qarorlarining o'zgarishiga sabab bo'lishi mumkin.

1-jadval. Sug'urta tashkilotlari auditorlik tekshiruvda uchraydigan risk turlarining baholanishi (2023-yil, 20 ta tashkilot misolida).

№	Risk turi	Yuqori darajada (soni)	O'rtacha darajada (soni)	Past darajada (soni)	Umumiy ulushi (%)
1	Auditorlik riski	6	10	4	100
2	Ichki xo'jalik riski	8	7	5	100
3	Nazorat riski	5	11	4	100
4	Aniqlanmaslik riski	10	6	4	100
5	Tanlash riski	7	8	5	100
6	Tadbirkorlik riski	4	10	6	100

Aniqlanmaslik riski yuqori darajada 10 ta tashkilotda qayd etilgan bo'lib, bu barcha risklar ichida eng xavfli hisoblanadi. Bu shuni anglatadiki, auditorlik tekshiruvlarining asosiy zaif jihati sifatida axborot yetishmasligi, noto'g'ri baholash va auditorning noto'liq tekshiruvi ajralib turadi. Ichki xo'jalik riski 8 ta tashkilotda yuqori deb baholangan. Bu sug'urta tashkilotlarining o'ziga xos tuzilmasi va murakkab faoliyat yo'nalishlari ichki risklarni oshirayotganini ko'rsatadi. Nazorat riski o'rtacha darajada 11 ta tashkilotda qayd etilgan. Bu esa ichki nazorat tizimining mavjudligi, ammo u orqali barcha xatolarni aniqlash imkoniyati cheklanganligini bildiradi. Tanlash riski 7 ta holatda yuqori baholangan bo'lib, auditorlar tomonidan noto'g'ri segment yoki xatoliklarni aks ettirmaslik ehtimoli saqlanib qolgan. Auditorlik riski ham o'rtacha darajada (10 ta) ko'p uchraydi. Bu auditorlarning umumiy metodologiyasi va nazorat chorolari yetarli darajada ekanini anglatadi. Tadbirkorlik riski past darajada eng ko'p (6 ta) baholangan, ya'ni auditorlar tomonidan kutilgan yuridik yoki moliyaviy e'tirozlar holati nisbatan kam uchramoqda (1-jadval).

Sug'urta tashkilotlari moliyaviy hisobot moddalarining muhimligini belgilashda quyidagi omillar ta'sir qilishini inobatga olish zarur:

- «Moliyaviy hisobot moddasining qiymati;
- Moliyaviy hisobot moddalarining iqtisodiy mohiyati;
- Ikkita omil kombinatsiyasi».

Moliyaviy hisobot moddalarining baholanishi miqdor va sifat xususiyati orqali amalga oshiriladi. Sug'urta tashkilotlari moliyaviy hisobot shakllaridan biri hisoblangan 1-shakl «Buxgalteriya balansi»da aks ettirilgan debitorlik qarzi miqdor ko'rinishida aks ettirilgan bo'lsa, tarkibiga kiruvchi uzoq yoki qisqa muddatli debitorlik qarzlari sifat xususiyatini o'zida namoyon qiladi. Sug'urta tashkilotlari moliyaviy hisobotini auditorlik tekshiruvdan o'tkazish jarayonida yuzaga keladigan muhimlik xususiyati orqali moliyaviy faoliyatiga baho beriladi.

Xalqaro amaliyotda sug'urta tashkilotlari moliyaviy hisobot moddalari bo'yicha muhimlik chegaralarini belgilash yuzasidan aniq takliflar uchramaydi. Bu jihatdan auditor o'zining bilim va ko'nikmasiga tayangan holda moliyaviy hisobotning balans moddalariga nisbatan muhimlik darajasini belgilab oladi.

600-sonli AXSga asosan, "ko'p komponentli" tuzilmaga ega bo'lgan sub'ektlarda muhimlik darajasini aniqlashning quyidagi qoidalari keltirilgan:

- a) filiallar, sho'bxalar va bo'limlar uchun muhimlik darajasi umumiy guruh uchun aniqlangan muhimlik darajasidan past bo'lishi kerak;
- b) har bir komponent uchun muhimlik darajasi alohida belgilanadi;
- v) komponentlar bo'yicha muhimlik darajalarining yig'indisi guruh bo'yicha aniqlangan muhimlik darajasidan yuqori bo'lishi mumkin.

Auditing xalqaro standartida «komponent» – guruh yoki uning rahbariyati tomonidan moliyaviy hisobotlari tarkibiga kiritilishi lozim bo'lgan moliyaviy ma'lumotlar tayyorlanadigan tadbirkorlik sub'ekti, biznes faoliyatidir deb izoh berilgan.

Shuni alohida ta'kidlash lozimki, auditorlik riski bilan muhimlik bir-biriga teskari tushuncha hisoblanadi, sababi, moliyaviy hisobotdagi xatoliklar evaziga auditorlik riskini ortishi natijasida muhimlik darajasi kamaytiriladi.

Auditor sug'urta tashkilotlari moliyaviy hisobotini tekshirish jarayonida yuzaga keladigan xatoliklarni muhim ekanligi to'g'risida xulosaga kelsa, qo'shimcha holda auditning boshqa amallarini qo'llash orqali audit riskini kamaytirishi yoki sug'urta tashkiloti rahbariyatidan moliyaviy hisobot ma'lumotlariga o'zgartirish kiritishini talab qilishi mumkin va bu orqali sug'urta tashkiloti ham o'z navbatida tuzatishlarni amalga oshirishi mumkin bo'ladi.

Sug'urta tashkilotlarining moliyaviy hisobotini auditorlik tekshiruvidan o'tkazish jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan risklarni quyidagi turlarga ajratishimiz mumkin:

Auditorlik riski-moliyaviy hisobot bo'yicha beriladigan xulosa turini noto'g'ri belgilanishi;

Ichki xo'jalik riski-sug'urta tashkilotining xususiyati va uning faoliyat yuritishiga taalluqli risklarni aniqlash imkoni yo'qligi;

Nazorat riski-ichki nazorat tizimi tomonidan muhim xatoliklarni aniqlay olmaslik riski;

Aniqlanmaslik riski-auditor tomonidan qo'llanilgan amallar va moliyaviy hisobotning tahlili undagi muhim xatoliklarni aniqlanmaslik riski;

Tanlash riski-sug'urta faoliyatini tanlash asosida o'tkazilgan tekshiruv, ulardagi muhim xatoliklarni aks ettirilmaslik riski;

Tadbirkorlik riski-auditorlik tekshiruv bo'yicha e'tirozlar natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan moliyaviy yo'qotishlar riski.

Yuqoridagi risklarning yuzaga kelish sababi, asosan, sug'urta tashkilotlarining faoliyat yuritish jarayonidagi noaniqlik, auditorning tajribasi, kutilgan ishonchga erisholmaslik natijasida kelib chiqadi. Auditorlik tekshiruvini tashkil qilish jarayonida riskni umuman yo'qotishning iloji yo'q.

Auditorlik riskini miqdor va sifat ko'rsatkichlarida ifodalash mumkin. Auditorlik riskini baholashning empirik, ehtimoliy, multiplikativ va egri modellari mavjud.

Auditor yuqoridagi modellar orqali sanab o'tgan olti turdagi riskni aniqlashi mumkin, lekin auditorlik tekshiruv uchun eng muhim risk turi aniqlanmaslik riski hisoblanib, bevosita bu tekshiruv jarayoniga o'z ta'sirini ko'rsatishi mumkin.

Riskni baholashning ball modelida sifat xususiyatlar miqdor ko'rsatkichlar bilan ifodalanadi. Auditorlik riskining quyi darajasi 1 ball, o'rta darajasi 3 ball va yuqori darajasi 5 ballni tashkil etadi. Demak, sug'urta tashkilotlarida auditorlik tekshiruv tashkil qilinganida umumiy auditorlik riski 5 balldan oshib ketishi kerak emas, oshgan taqdirda, auditor tomonidan riskni maqbul darajagacha kamaytirish talab etiladi.

A.J Tuychievning «Audit» darsligida risklarni baholashning ikki xil yondashuvlari mavjud: «moddalar bo'yicha baholash va jarayonlar bo'yicha baholash». Bizningcha bu yondashuvga yana bitta qarashni ham taklif sifatida kiritishimiz mumkin. Ya'ni riskni baholash o'tgan yilgi riskli holatlarni o'rtacha qiymati olinib, joriy yildagi faoliyatiga baho berish mumkin.

Sug'urta tashkilotlarining moliyaviy hisobotini tekshirish jarayonida yuzaga keladigan risk, avvalo, aniqlanmaslik riskini baholashni talab etadi. Chunki, aniqlanmaslik riskini baholash auditorning sug'urta tashkiloti faoliyatining xususiyatidan, uning tuzilmasidan hamda boshqaruv jarayonining natijasidan kelib chiqib belgilanadi. Aniqlanmaslik riski auditorning tekshiruv jarayoniga bevosita ta'sirini ko'rsatib turadi. Agar auditor tekshiruv jarayonini aniqlik va ko'p omillarning ta'sirini o'zaro bog'lagan holda tashkil qilsa aniqlanmaslik riskini ancha kamaytirgan bo'ladi.

Umuman olganda, sug'urta tashkilotlarining faoliyatiga va moliyaviy tekshirish jarayoniga ta'sir qiluvchi ko'pgina risklar tahlil qilinadi. Lekin ularning ichidan aniqlanmaslik riskiga alohida to'xtalib o'tishning asosiy sababi shundan iboratki, uning qay darajada yuqori bo'lishi sug'urta tashkiloti faoliyatining yomonlashib borayotganligidan darak beradi. Aniqlanmaslik riski darajasiga qarab «yuqori», «o'rtacha», «past» deb baholanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, sug'urta tashkiloti tomonidan taqdim etiladigan ma'lumotlarning ishonchli bo'lishi auditorlik tekshiruv natijasida kelib chiqishi mumkin bo'lgan risk holatini kamaytirib berishga xizmat qiladi.

Ilmiy izlanishlar natijasida quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

Muhimlik darajasini belgilayotganda faoliyatning tarmoq xususiyatini hisobga olish lozim;

Sug'urta tashkilotlari moliyaviy hisobotini tekshirish jarayonida duch kelinadigan hisobot moddalari bo'yicha miqdorning hajmiga ko'ra muhimlik darajasini belgilash kerak;

Sug'urta tashkilotlarining moliyaviy natijalari to'g'risidagi 2-shakl ma'lumotlari bo'yicha muhimlikni belgilashda barcha moddalari bo'yicha bir xil muhimlik darajasini o'rnatishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Тулаходжаева М.М. Система финансового контроля в Республике Узбекистан. -Т: «Мир экономики и права», 1998. – 176с.
2. Арнс Э.А., Лоббек «Аудит». – М. : Финансы и статистика, 1995. – 537 с.
3. Ибрагимов А.К. Тижорат банкларда аудит рисклари ва уларни баҳолаш масалалари. Молия ва банк иши электрон илмий журнали. 2-сон март-апрел. – 2019.
4. Дўсмуратов Р.Д., Аудиторлик фаолияти: назария, услубиёт ва амалиёт. Монография. – Т: Молия нашриёти, 2007. – 276 б.
5. А.Туйчиев., И.Қўзиёв., О.Машарипов., А.Авлокулов., М.Якубов., И.Шеримбетов., И.Авазов;Аудит: Дарслик – Т.: «Иқтисод-Молия», 2019. – 408 б.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. May. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100